

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANIB DARS O'TISH TEXNIKALARI

Qodirova Gulnoza Sultonovna

Xorazm viloyati Urganch shahri 19-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Ollaberganova Dilfuza Saburovna

Xorazm viloyati Urganch shahri 19-IDUM boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Keltirilgan ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning psixologik xulq-atvori, pedagogik tarbiyasi, ta'lim berishda qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar, ulardan foydalanishning usullari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Yosh davrlari, o'yin texnikasi, komputerashtirilgan ta'lim, texnologiya, tarbiya.

Har bir ta'lim muassasasida o'quvchilarga ta'lim berish eng oliy maqsad qilib olinadi. Ular o'z olgan ta'limi-tarbiyasini kelajakda o'z yurti uchun qo'llanadi. Demakki qanchadan-qancha yosh avlodni aynan o'qituvchi-pedagoglar tarbiyalar ekan. Boshlang'ich sinf o'quvchilari 6-7 yoshdan 10-11 yoshni tashkil qiladi. Ushbu davrda bolalarda o'yin bilan o'qishning ham ohang bo'lishi tabiiy holatdir. Bolalarning diqqati, xotirasi, hayol, fantaziyalari asta-sekinlik bilan rivojlanayotgan bo'ladi. Ularni o'qishga qiziqtirish juda muhim. Agarda diqqatining ko'chuvchanligiga yetarli e'tibor qaratilmasa ularda o'qish faoliyatidan ko'ra o'yin faoliyati kuchayib ketadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars o'tishda zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati qay darajada? Ushbu savolga misollar orqali javob berishga harakat qilamiz.

- Videoroliklar;
- Komputerashtirilgan mavzular;
- Ko'rgazmali qurollar;
- O'yin texnologiyasi;
- Turli xil dasturlar, dars programmalarining rangli va animatsion bo'lishi.

Ushbu texnologiyalardan dars o'tishda foydalanish o'quvchilarni darsga qiziqtirish, zamon talabiga monand dars o'tish imkoniyatini beradi. **Videoroliklar:** Ushbu videoroliklar o'quvchilarni erkin fikrlashga, xulosa chiqarishga yo'naltiradi. Sabab o'quvchilar videoroliklarni ko'rib dars tayyorlashga ishtiyoqi ortadi. **Komputerashtirilgan mavzular:** mavzularni o'tayotganda iloji boricha proyektorlar orqali o'quvchilarga tushuntirilsa ularda darsni tushunishga qiynalishmaydi. Mavzularni o'tish borasida ularga ko'plab misollar keltirilgan dasturlarni ko'rsatib o'tilsa darsning samaradorligi yanada ortadi. **Ko'rgazmali qurollar:** O'quvchilar aynan rasmlil, rangli narsalarni ko'rishga qiziqishadi. Shuning

uchun ham ularning qiziqadigan narsalarini inobatga olgan holda ularga turli xil ko'rgazmali qurollardan foydalanib, rangli tasvirlardan foydalanib dars o'tish yaxshi natija beradi. **O'yin texnologiyasi:** O'yinlar o'quvchilarning jonu dili. Ular dars o'tish jarayonida diqqatini 10-15 daqiqa bir narsaga qarata olishadi, ammo undan ko'p emas. Ular tez chalg'ib ketishadi, tez zerikishadi. Shuning uchun ham aynan boshlang'ich sinf o'quvchilarini darsdan tashqari o'yin texnikasini qo'llash ham tavsiya qilinadi. O'yin texnikasida ularga „Delfin“, „Xotirani rivojlantiruvchi o'yinlar“, „Diqqatni kuchaytiruvchi mashg'ulotlar“ shu kabi o'yinlar o'quvchilarning ham bilish jarayonlarini kuchaytiradi, ham ularga dam olish, kayfiyatni ko'tarish imkonini beradi. Quyida bir nechta o'yinlarni keltirib ularni boshlang'ich sinf o'quvchilariga qo'llashni tavsiya qilamiz.

Diqqatni rivojlantirish bo'yicha ko'plab mashg'ulotlar bor. Ular orasida, „Delfin“, „1,2,3“, „Rangni top“, „Osmon, yer, tinchlik, bulut“ kabi mashqlar uchraydi.

Delfin mashqi

Ushbu mashqda trener o'quvchilarga bir qo'lida suvni tasvirini ikkinchi qo'lida esa delfinni harakatini ko'rsatadi. Delfin suvning ustiga chiqsa o'quvchilar barchasi birdek qarsak chalishadi. Agar chiqmasa chalib qo'ysa ular o'yindan chiqariladi. Shu tariqa o'quvchilarning diqqati qay darajada rivojlanganini bilish mumkin bo'ladi.

Osmon, yer, bulut, tinchlik

Ushbu mashqda o'quvchilarga bir nechta harakatlar 1 marta ko'rsatiladi. Ular eslarida olib qolishadi va harakatni diqqatlik bilan kuzatib uni bajarishadi. Agar osmon deyilsa qo'llar yuqoriga ko'tariladi, yer deyilsa pastga tushiriladi, bulut desa qo'llar aylana holatini ko'rsatadi, agarda tinchlik deyilsa qo'llar bir birining ustidan aylantirilib ushlanadi. Ushbu mashq ham qiziqarli hamda o'quvchilarning diqqatini rivojlantirishda ishlatiladi.

Bir, ikki, uch

Ushbu mashqda o'quvchilardan 7-10 tasi doskaga chiqariladi. Ular bir qator bo'lib turib olishadi. Shunda o'quvchilar bir deb birinchi o'quvchi aytsa ikkinchisi ikki deb aytadi. Ammo uchinchi o'quvchiga kelganda uch demasdan u faqatgina qarsak chalishi kerak bo'ladi. Agar da uch deb qo'ysa yoki adashib qarsak chalib qo'ysa u o'quvchi o'yinni tark etadi. Mashg'ulot shu tariqa davom qiladi. Bundan maqsad o'quvchilarning diqqati qay darajada ekanligini bilish va ularga diqqatini rivojlantirishda yordam berishdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga animatsion roliklardan ham foydalanish tavsiya qilinadi. Chunki, aynan aniqmatsion roliklarni matematika fanlarida ya'ni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish kabi amallarni bajarishni o'rgatganda o'quvchilar tezroq va yaxshiroq o'rganishib olishadi. Agar bolalarga harflar, tovushlar o'rgatilayotgan bo'lsa ularga aytirish, o'zlarini talaffuzini yaxshi ekanligini

anglatish kerak bo‘ladi, bu bolaga ishonch berib yanada ko‘proq o‘rganishni xohlab boshlaydi. Har bir o‘rgangan narsasi uchun o‘qituvchi yaxshi so‘zlardan: „**Barakalla**“, „**Qoyil**“ kabilardan foydalanishi kerak. O‘quvchilar o‘zlarini faqatgina o‘qishga bog‘lab tura olmaydi. Ular hali o‘yin faoliyatidan uzilganicha yo‘q. Shuning uchun ham qo‘shimcha harakatli o‘yinlardan foydalanish maslahat beriladi. O‘yinlar bolalarga kuch va motivatsiya beradi. O‘yinlar har doim bir xil emas, o‘zgarib, yangicha turdagilar bo‘lsa yanada yaxshi. Chunki bolalarga bir xillik yoqmaydi. Ular yangilik izlovchi hisoblanishadi. O‘qituvchi boladagi holatni albatta diqqat bilan kuzatib yurishi kerak. Bugungi kundagi eng ma‘suliyatli kasblardan biri ham aynan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilaridir. Boshlang‘ich sinflarda darsni yaxshi tashkillashtirish, dars samaradorligini oshirishda o‘qituvchilar juda ko‘plab texnologiyalaridan foydalanishmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, axborot texnologiyalari hozirgi kunda eng ilg‘or texnologiyalar hisoblanadi. Bunda har bir sohada har bir inson faol bo‘lishini taqozo etadi. Shu jumladan, biz boshlang‘ich sinflarga darsni samarali o‘tish, unda axborot texnologiyalaridan o‘rinli foydalanish hamda ularning ahamiyati va samaradorlikni oshirishdagi rolini ham ko‘rsatib berishga harakat qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida” gi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to‘plam. 2013 yil. 41- son.
2. Mirziyoev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘tatamiz”. Toshkent – “O‘zbekiston”, 2017.
3. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. – Тошкент. Ўзбекистон ёзувчилар уюшмаси “Адабиёт жамғармаси” нашриёти, 2006. – 159б.

